

Дяченко Наталія

кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки,
Київський університет інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

(Україна, Київ),

n.diachenko@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-4306-7665>

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ СПРИЯННЯ ЕМОЦІЙНОМУ ВІДНОВЛЕННЮ ГРОМАДЯН У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

DOI:

У статті досліджено державні механізми сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану. Виявлено, що відповідно до Міжнародної класифікації хвороб-11 вигорання – це синдром, що є результатом хронічного стресу, з яким не вдалося успішно впоратись. Класифіковано сфери прояву емоційного вигорання. Досліджено базові аспекти впливу емоційної мобільності на процеси досягнення самопізнання та відновлення та якісні характеристики впливу емоційної мобільності на психічне здоров'я, міжособистісні відносини, продуктивність, успіх та особистісний ріст. Наголошено, що з метою формування власної емоційної мобільності необхідно послідовно та системно формувати власну систему особистих якостей, що сприяють сприймати та переживати стресові ситуації без негативних наслідків. Цей процес веде до самопізнання, відновлення та сприяє формуванню засад щасливого, успішного життя, зокрема й шляхом розробленого поетапного плану досягнення цілей та мети, який необхідно перманентно корелювати у відповідності до екзогенних змін. Ідентифіковано державні механізми сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану та запропоновано їх комплексну модель. Наголошено, що з метою вдосконалення інформаційного складника ресурсного механізму сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану необхідно інтенсифікувати процеси діджиталізації, зокрема й шляхом використання штучного інтелекту. Удосконалено класифікацію етапів цифровізації комунікаційних процесів шляхом ідентифікації сучасного етапу імплементації алгоритмів штучного інтелекту. Наголошено, що важливою передумовою попередження проявів професійного вигорання є проведення онлайн міні-лекцій, тренінгів, конференцій та семінарів, зокрема викладачами регіональних Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Важливим чинником профілактики професійного вигорання є формування корпоративної культури, зокрема й шляхом облаштування зон спілкування та релаксу на підприємствах, в установах та організаціях.

Ключові слова: державні механізми, воєнний стан, емоційне вигорання, емоційне відновлення, емоційна мобільність.

Diachenko Nataliia,
candidate of sciences in public administration,
associate professor of the department of cybersecurity,
it and economics
Kyiv University of Intellectual Property and Law
Odesa Law Academy National University
e-mail: n.diachenko@ukr.net

STATE MECHANISMS FOR PROMOTING THE EMOTIONAL RECOVERY OF CITIZENS DURING THE PERIOD OF MARTIAL STATE

The article examines state mechanisms for promoting the emotional recovery of citizens during martial law. It was found that according to the International Classification of Diseases-11, burnout is a syndrome resulting from chronic stress that has not been successfully managed. The areas of manifestation of emotional burnout are classified. The basic aspects of the impact of emotional mobility on the processes of achieving self-knowledge and recovery and the qualitative characteristics of the impact of emotional mobility on mental health, interpersonal relationships, productivity, success and personal growth have been studied. It is emphasized that in order to form one's own emotional mobility, it is necessary to consistently and systematically form one's own system of personal qualities that contribute to perceiving and experiencing stressful situations without negative consequences. This process leads to self-discovery, recovery and contributes to the formation of the foundations of a happy, successful life, in particular, through a developed step-by-step plan for achieving goals and objectives, which must be permanently correlated in accordance with exogenous changes. State mechanisms for promoting the emotional recovery of citizens during the period of martial law are identified and their comprehensive model is proposed. It was emphasized that in order to improve the informational component of the resource mechanism for promoting the emotional recovery of citizens in the period of martial law, it is necessary to intensify the processes of digitization, in particular through the use of artificial intelligence. The classification of the stages of digitization of communication processes has been improved by identifying the modern stage of implementation of artificial intelligence algorithms. It was emphasized that an important prerequisite for preventing the manifestations of professional burnout is the holding of online mini-lectures, trainings, conferences and seminars, in particular by teachers of regional centers for retraining and advanced training of civil servants. An important factor in the prevention of professional burnout is the formation of a corporate culture, in particular by arranging areas for communication and relaxation at enterprises, institutions and organizations.

Key words: state mechanisms, martial law, emotional burnout, emotional recovery, emotional mobility.

Постановка проблеми. Українське суспільство з 24 лютого 2022 року щохвилинно відчуває виклики безпеки особистій та національній. За таких умов актуальною проблемою є вигорання – вплив екзистенційної динаміки на фізичний стан особистості, результат формування під впливом негативних екзогенних умов особистісних фрустрацій (лат.flustratio – марне очікування), викликаних об'єктивно непереборними труднощами на шляху до досягнення мети, розбіжності реальності з очікуванням.

У таких умовах гостро постає потреба удосконалення державних механізмів сприяння емоційному відновленню громадян.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням відновлення емоційного стану присвячено багато праць відомих науковців, серед яких доцільно відмітити А. Кулакову, Є. Морі, А. Рожкову, О. Саннікова, О. Цільмак та ін. З урахуванням правового режиму воєнного стану в Україні доцільно дослідити особливості забезпечення відновлення емоційного стану громадян.

Метою статті є ідентифікація державних механізмів сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. У 2019 році Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала професійне вигорання в 11-му перегляді Міжнародної класифікації хвороб [1]. Відповідно до Міжнародної класифікації хвороб-11 вигорання – це синдром, що є результатом

хронічного стресу, з яким не вдалося успішно впоратись. Тобто, вигорання, як стан розсинхронізації з одним чи декількома аспектами життя особистості, є не хворобою, а явищем, що виникає внаслідок емоційного, фізичного та розумового виснаження, що є результатом не нівельованої хронічної стресової ситуації.

Професійне вигорання може спровокувати бажання дистанціюватись від роботи, негативне чи цинічне до неї ставлення.

Синдром вигорання зазвичай розцінюється як стрес-реакція у відповідь на порушення безпекових умов, виробничих вимог чи надмірність негативних емоційних реакцій.

Ознаки вигорання здебільшого класифікують за їх проявами в інтелектуальній, фізичній, емоційній, поведінковій, професійній та соціальній сферах.

Базовими чинниками вигорання можуть бути розчарування, порушення безпекових умов, власні негативні установки та відчай, викликаний об'єктивно непереборними труднощами на шляху до досягнення мети та розбіжностями реальності з очікуваним (табл. 1).

Таблиця 1.

ОЗНАКИ ВИГОРАННЯ

№ за/п	Сфера	Прояв
1.	Інтелектуальна сфера	Знижується інтерес до діяльності, з'являється байдужість до потенційного результату та формальний підхід до виконання завдань, насторожують та сприймаються негативно всі нововведення.
2.	Професійна сфера	Зниження професійної ефективності, відчуття неспроможності, сумніви у власних здібностях та компетентностях.
3.	Фізична сфера	Почуття виснаження та втоми, що призводить до порушення сну, зниження імунітету та концентрації уваги.
4.	Емоційна сфера	Відсутність мотивації, пасивність, апатія, байдужість чи, навпаки, різкі зміни настрою, дратівливість, конфліктність, негативне сприйняття реальності.
5.	Поведінкова сфера	Безініціативність та пасивність чи, навпаки, невпинний трудовоголізм
6.	Соціальна сфера	Систематичне бажання побути на самоті, втома від спілкування тощо

Джерело: узагальнено на основі [2], [3].

Базовим, на нашу думку, інструментом передбачення проявів вигорання є пошук латентних можливостей, серед яких можуть бути:

- вміння сприймати ризик як шанс;
- перманентний пошук інформації, її систематизація, структуризація, верифікація, аналіз, формування передбачення (прогнозу) гальмуючих чинників на шляху до мети та розробка плану їх усунення чи нівелювання негативних наслідків.

Водночас, у сучасних умовах воєнного стану в Україні не є достатнім володіння методиками передбачення проявів вигорання, конче потрібна комплексна програма емоційної підтримки громадян. А відтак, необхідно ідентифікувати державні механізми сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану та розробити стратегію забезпечення їх ефективності.

Серед базових державних механізмів сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану варто виокремити правовий механізм, який забезпечує верховенство

права у всіх сферах суспільного життя в такий бентежний час, формуючи впевненість громадян у правовій захищеності.

Рис. 1. Комплексна модель державних механізмів сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану

Джерело: розробка автора

В Україні є усталена віками традиція місцевого самоврядування, самоорганізації, взаємної допомоги та підтримки. Державна соціальна політика за часи незалежності України сформувала підґрунтя для забезпечення добробуту громадян, а соціальна держава, якою Україна проголошена у ст. 1 Конституції, обумовлює забезпечення соціального захисту населення в умовах воєнного стану, а відтак, формування соціального механізму сприяння емоційному відновленню громадян наразі є актуальним.

На тлі збройної агресії зростає увага до зовнішньої та внутрішньої державної політики, зокрема й щодо формування підґрунтя для інтенсивного повоєнного відновлення економіки України, а відтак, до політичного механізму формування засад для емоційного відновлення громадян.

На вимогу часу з метою надання громадянам доступу до оперативної достовірної інформації та, за потреби, й вчасної, у тому числі й правової, допомоги удосконалено інституційний механізм, зокрема:

– при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 17 березня 2022 року створені Національне інформаційне бюро та державне інформагентство «Реінформ» [4];

– при Міністерстві внутрішніх справ у квітні 2022 року створено Управління Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти та особливих обставин [5]. 5 липня 2024 року Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти та особливих обставин презентовано Концепцію вдосконалення національної системи засобів правового захисту та підтримки постраждалих внаслідок збройної агресії [6];

– створено ряд психологічних клінік, які надають допомогу, у тому числі безоплатну, серед таких варто відмітити Психологічний консультативно-тренінговий центр при Київському університеті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» [7]

Необхідно акцентувати увагу, що в умовах воєнного стану приділяється значна увага удосконаленню організаційного механізму сприяння стабілізації емоційного стану громадян у період воєнного стану, зокрема, з метою формування засад емоційного добробуту усіх учасників освітнього процесу 7 квітня 2023 року розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено Концепцію безпеки закладів освіти [8].

Підґрунтя для формування наукового механізму сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану заклали роботи як відомих вітчизняних науковців, так і здобувачів вищої освіти, серед яких доцільно виділити кваліфікаційну роботу Сергія Самойленка на тему «Механізми розвитку емоційної стійкості особистості в умовах воєнних дій і збройних конфліктів» (2023 р.) [9].

Серед базових інструментів мотиваційного механізму сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану варто виокремити розповсюдження оперативної та достовірної інформації, зокрема й щодо наукових підходів до використання власних латентних ресурсів з формування емоційної мобільності та емоційного відновлення шляхом використання ЗМІ, соціальних мереж та можливостей зовнішньої реклами.

Передумовою забезпечення механізму управління ризиками в умовах воєнного стану є дотримання правил безпечного перебування громадян під час тривоги в укритті.

З метою вдосконалення ресурсного (інформаційного, економічного та кадрового) сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану необхідно розробити Концепцію інформування громадян про методики емоційного самовідновлення шляхом проведення онлайн міні-лекцій, тренінгів, конференцій та семінарів для учнів, здобувачів вищої освіти, працівників підприємств, установ та організацій, зокрема викладачами регіональних Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, у

ході яких ознайомити слухачів з комплексом ефективних механізмів відновлення при емоційному вигоранні.

Запобігти емоційному вигоранню – стану виснаження, що виникає через тривалий стрес або перевантаження – можна за допомогою балансу між роботою й особистим життям, фізичної активності, підтримки з боку друзів та родини, а також набуття знань, умінь та навичок стрес-менеджменту, серед яких – емоційна мобільність, як здатність людини усвідомлювати, розуміти, використовувати та адаптувати свої емоції для ефективної взаємодії з навколишнім світом для досягнення цілей. Формування навичок індивідуальної емоційної мобільності є базовим чинником мотиваційного механізму сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану.

Серед базових інструментів формування персональної емоційної мобільності варто виокремити:

- формування реалістичних цілей, усвідомлення їх актуальності та розробка поетапного плану їх досягнення;

- регулярне систематичне вирішення поточних власних потреб;

- наявність хобі та приділення для нього певного часу;

- посилені систематичні фізичні вправи;

- системний моніторинг стану фізичного та психічного здоров'я;

- здорове харчування тощо.

Базові аспекти впливу емоційної мобільності на процеси досягнення самопізнання та відновлення представлено в таблиці 2.

Таблиця 2

АСПЕКТИ ВПЛИВУ ЕМОЦІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НА ПРОЦЕСИ ДОСЯГНЕННЯ САМОПІЗНАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

<i>Аспекти емоційної мобільності</i>	Характеристика
Усвідомлення	Здатність розпізнавати емоції, їх прояви та вплив на думки та поведінку
Розуміння	Аналіз причин та наслідків емоцій, їх зв'язок з потребами та цінностями
Використання	Спрямування емоційної енергії на досягнення цілей, прийняття рішень, творчість
Адаптація	Гнучке реагування на зміни, управління емоціями в стресових ситуаціях

Джерело: узагальнено на основі [10].

Якісні характеристики впливу емоційної мобільності на психічне здоров'я, міжособистісні відносини, продуктивність, успіх та особистісний ріст представлено в таблиці 3:

**АСПЕКТИ ВПЛИВУ ЕМОЦІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я,
МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, УСПІХ ТА
ОСОБИСТІСНИЙ РІСТ**

<i>Аспекти емоційної мобільності</i>	<i>Характеристика</i>
Психічне здоров'я	Зменшення стресу, тривожності, депресії, підвищення стійкості до негативних емоцій
Міжособистісні відносини	Покращення комунікації, емпатії, співпраці, вирішення конфліктів
Продуктивність та успіх	Підвищення мотивації, креативності, фокусу, ефективності в роботі та навчанні
Особистісний ріст	Розвиток самосвідомості, емоційного інтелекту, життєвої мудрості

Джерело: узагальнено на основі [10].

Розуміння значення емоційної мобільності є передумовою покращення ендогенного стану людини та призводить до видимих позитивних змін у її житті.

Для підтримання позитивного стану можна використовувати спеціальні методи, серед яких:

1. позитивне мислення (зосередження на приємних спогадах чи мріях) допомагає не залежати від умов навколишнього середовища та негативних емоцій;
2. сміх, посмішка, гумор, які сприяють нівелюванню проявів стресового стану;
3. м'язова релаксація формує підґрунтя для відчуття спокою, гармонії комфорту, позитивно впливаючи на загальне самопочуття;
4. відпочинок на природі сприяє релаксу та емоційному відновленню;
5. водні процедури знімають м'язове напруження, активізують фізичну активність;
6. дихальні вправи у повільному темпі покращують стійкість уваги;
7. масаж дозволяє знизити рівень прояву стресу на фізіологічному та психологічному рівні, особливо корисним буде релаксуючий масаж;
8. медитація та йога позитивно впливають на здоров'я серцево-судинної системи, покращують функцію опорно-рухового апарату, а відтак сприяють досягненню внутрішньої гармонії та спокою.

З метою формування власної емоційної мобільності необхідно послідовно та системно формувати власну систему особистих якостей, що сприяють сприймати та переживати стресові ситуації без негативних наслідків. Цей процес веде до самопізнання, відновлення та сприяє формуванню засад щасливого, успішного життя, зокрема й шляхом розробленого поетапного плану досягнення цілей та мети, який необхідно перманентно корелювати у відповідності до екзогенних змін.

З метою вдосконалення інформаційного складника ресурсного механізму сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану необхідно інтенсифікувати процеси діджиталізації.

В останні роки, електронне урядування в Україні, як управління державою на основі електронних форм з використанням інтегрованої багаторівневої інформаційної системи, яке забезпечує взаємодію та інформаційну комунікацію держави з громадянами, набуває ознак публічного digital-управління, адже використовує нові інструменти взаємодії з клієнтами публічних послуг – онлайн-кабінети, чат-боти тощо, які демонструють переваги такого способу надання адміністративних послуг.

Наразі ми спостерігаємо розширення спектру використання штучного інтелекту (ШІ, англ. artificial intelligence, AI) – організованої сукупності інформаційних технологій, використання якої:

- забезпечує оперативність виконання складних комплексних завдань шляхом використання системи наукових методів досліджень й алгоритмів обробки інформації, отриманої чи самостійно створеної у процесі обробки інформації;
- дозволяє оперативно використовувати алгоритми обробки інформації, створювати та структурувати власні бази інформації, моделі формування рішень;
- сприяє оперативній ідентифікації механізмів досягнення поставлених завдань.

У 2020 році схвалено Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні, за результатами її впровадження, відповідно до Oxford AI Readiness Index 2023 [11], Україна посіла 60-те місце посеред 193 країн світу за готовністю використовувати штучний інтелект у публічному секторі. Серед яскравих прикладів використання штучного інтелекту в Україні є створення ШІ-аватара Вікторії в МЗС України, за допомогою якої озвучуються офіційні заяви міністерства з консульських питань.

Безпечне використання можливостей штучного інтелекту є вагомою інформаційно-аналітичною підтримкою процесів формування ефективних управлінських рішень, стратегічного планування та прогнозування в умовах сучасних викликів, що постали перед Україною.

Саме тому, на нашу думку, наразі доцільно ідентифікувати ще й етап імплементації алгоритмів штучного інтелекту у публічному секторі, який передбачає застосування алгоритмів штучного інтелекту з метою оптимізації управлінських процесів та підвищення якості надання адміністративних послуг (табл. 4):

Таблиця 4.

ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПІВ УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

№ за/п Період	Назва етапу	Характеристика етапу
1-й етап/ з 1990 р.	Етап комп'ютеризації	Використання комп'ютерів та оргтехніки
2-й етап/ з 2000 року	Етап розвитку телекомунікаційної інфраструктури	Створення локальних мереж та підключення їх до мережі Інтернет
3-й етап/ з 2010 року	Етап впровадження різного роду пристроїв	Поява систем відео зв'язку, мультимедійних дошок, налагодження мереж за технологією Wi-fi тощо
4-й етап/ з 2020 р.	Етап цифровізації	Створення єдиної системи інформаційних сервісів з доступом 24/7
5-й етап/ <i>сучасний етап</i>	Етап імплементації алгоритмів штучного інтелекту	Застосування алгоритмів штучного інтелекту з метою оптимізації управлінських процесів та підвищення якості надання адміністративних послуг

Варто відмітити, що відповідно до звіту Міністерства цифрової трансформації України, найвищі показники індексу цифрової трансформації мають Дніпропетровська (0,908) Львівська (0,891) та Полтавська (0,833) області, водночас в Київській (0,460) та Миколаївській (0,444) областях. Індекс у межах України в середньому становить 0,632. Вагомим, в умовах воєнного стану, є показник забезпеченості інтернетом в укриттях закладів середньої освіти (71 %), водночас, лише 57 % закладів охорони здоров'я забезпечені доступом до інтернету в укриттях. З урахуванням того, що позитивний емоційний стан є передумовою ефективності лікування, необхідно розробити програму та передбачити фінансування надання можливості оперативного доступу пацієнтів до достовірної інформації шляхом їх вільного доступу до мережі інтернет в укриттях у тому числі.

Висновки. З метою забезпечення ефективності державних механізмів сприяння емоційному відновленню громадян у період воєнного стану необхідно розробити Концепцію їх удосконалення, яка передбачала б наявність 4G інтернету, що сприяло б оперативному доступу до актуальної інформації, формувало б підґрунтя для вчасних управлінських рішень та атмосферу впевненості та довіри у громадян.

Важливим чинником профілактики професійного вигорання є формування корпоративної культури, зокрема й шляхом облаштування зон спілкування та релаксу на підприємствах, в установах та організаціях.

Важливою передумовою попередження проявів професійного вигорання є проведення онлайн міні-лекцій, тренінгів, конференцій та семінарів, зокрема викладачами регіональних Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, у ході яких ознайомити слухачів з комплексом ефективних механізмів відновлення при емоційному вигоранні.

Список використаних джерел та літератури:

1. Megan Brooks. Burnout Inclusion in ICD-11: Media Got It Wrong, WHO Says. URL: <https://www.medscape.com/viewarticle/914077?form=fpf>. дата звернення:12.07.2023.

2. Рожкова А. П'ять симптомів емоційного вигорання. URL: <https://life.pravda.com.ua/columns/2023/08/15/255922/>. дата звернення:12.07.2023.

3. Морі Є. Емоційне вигорання на роботі. 8 способів впоратися з синдромом. URL: <https://suspilne.media/7544-emosijne-vigoranna-na-roboti-8-sposobiv-vporatisa-z-sindromom/>. механізмів відновлення при емоційному вигоранні. дата звернення:12.07.2023.

4. Реінформ. URL: <https://reinform.com.ua/>. дата звернення:12.07.2023.

5. Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин). URL: <https://mvs.gov.ua/sekretariat-upovnovazhenogoz-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin>. дата звернення:12.07.2023.

6. У Києві презентували Концепцію вдосконалення національної системи засобів правового захисту та підтримки постраждалих внаслідок збройної агресії. URL: <https://minre.gov.ua/2024/07/05/u-kyievi-prezentuvaly-konceptczyu-vdoskonalennya-nacjonalnoyi-systemy-zasobiv-pravovogo-zahystu-ta-pidtrymky-postrazhdaloh-vnaslidok-zbrojnoyi-agresiyi/>. дата звернення:12.07.2023.

7. Психологічний консультативно-тренінговий центр при Київському університеті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». URL: https://kyivinstitute.com/about/psihologichnij_konsultativno_treningovij_tsentr. дата звернення:12.07.2023.

8. Концепція безпеки закладів освіти. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-%D1%80#n10>. дата звернення:12.07.2023.

9. Самойленко С. Механізми розвитку емоційної стійкості особистості в умовах воєнних дій і збройних конфліктів (2023 р.). URL: <http://surl.li/qpkeip>. дата звернення:12.07.2023.

10. Цільмак, О. (2022). Провідні технології самопомоги в процесі психологічної практики. Юридична психологія, 30(1). С.37-47.

11. Oxford AI Readiness Index 2023. URL: <https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/>. дата звернення:12.07.2023.

References:

1. Megan Brooks. (2019). Burnout Inclusion in ICD-11: Media Got It Wrong, WHO Says. Retrieved from <https://www.medscape.com/viewarticle/914077?form=fpf>.

2. Rozhkova A. (2023). Piat symptomiv emotsiinoho vyhorannia [Five symptoms of emotional burnout]. Retrieved from <https://life.pravda.com.ua/columns/2023/08/15/255922/> [in Ukrainian].

3. Mori Ye. (2021). Emotsiine vyhorannia na roboti. 8 sposobiv vporatysia z syndromom. [Emotional burnout at work. 8 ways to cope with the syndrome]. Retrieved from <https://suspilne.media/7544-emocijne-vigoranna-na-roboti-8-sposobiv-vporatysia-z-syndromom/>.
4. Sait informatsiinoho ahentstva ReInform [Site of the information agency ReInform]. reinform.com.ua. Retrieved from <https://reinform.com.ua/> [in Ukrainian].
5. Sait Upravlinnia z pytan osib, znyklykh bezvisty za osoblyvykh obstavyn (Sekretariat Upovnovazhenoho z pytan osib, znyklykh bezvisty za osoblyvykh obstavyn) [Site of the Office for Issues of Persons Disappeared Under Special Circumstances (Secretariat of the Commissioner for Issues of Persons Disappeared Under Special Circumstances)]. mvs.gov.ua. Retrieved from <https://mvs.gov.ua/sekretariat-upovnovazhenogoz-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavyn> [in Ukrainian].
6. The concept of improving the national system of legal protection and support for victims of armed aggression was presented in Kyiv (2024). minre.gov.ua. Retrieved from https://kyivinstitute.com/about/psihologichnij_konsultativno_treningovij_tsentr. [in Ukrainian].
7. Psykholohichni konsultatyvno-treningovi tsestry pry Kyivskomu universyteti intelektualnoi vlasnosti ta prava Natsionalnogo universytetu «Odeska yurydychna akademiia» [Psychological consulting and training center at the Kyiv University of Intellectual Property and Law of the National University «Odesa Law Academy»] kyivinstitute.com. Retrieved from https://kyivinstitute.com/about/psihologichnij_konsultativno_treningovij_tsentr [in Ukrainian].
8. Kontsepsiia bezpeky zakladiv osvity (2023) [The concept of security of the educational institutions]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-%D1%80#n10> [in Ukrainian].
9. Samoilenko S. Mekhanizmy rozvytku emotsiinoi stiiikosti osobystosti v umovakh voiennykh dii i zbroinykh konfliktiv [Mechanisms of development of emotional stability of the individual in the conditions of military actions and armed conflicts]. (2023 p.). Retrieved from <http://surl.li/qpkeip> [in Ukrainian].
10. Tsilmak, O. (2022). Providni tekhnolohii samodopomohy v protsesi psykholohichnoi praktyky [Leading technologies of self-help in the process of psychological practice]. Yurydychna psykholohiia – Legal psychology, 30(1), 37-47 [in Ukrainian].
11. Oxford AI Readiness Index 2023. oxfordinsights.com. Retrieved from <https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/>.